

Reksa Dana Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik VOSviewer

Muhammad Fariz Al-Fattah, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Reksa Dana Syariah dan Konvensional dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Reksa Dana*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Reksa Dana berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 522 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Reksa Dana Syariah dan Konvensional. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Reksa Dana, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Reksa Dana; Studi Pustaka; Bibliometrik; VOSviewer

Pendahuluan

Reksa dana pada umumnya adalah dana yang dikumpulkan dari berbagai investor dengan nominal yang berbeda-beda. Dana tersebut kemudian dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen seperti surat berharga, sukuk, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito, dan lain-lain (Arifin, 2017).

Reksa dana syariah memiliki perbedaan dengan reksa dana konvensional yang terlihat dari pemanfaatan dana yang dikumpulkan, pemilihan surat berharga dan aset untuk menjadi portofolio. Reksa dana syariah tidak diperbolehkan menggunakan dana untuk hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti bunga bank, khamr, permainan kasino, rokok, dan hal-hal yang mengandung babi (Rahayu, 2019).

Pemerintah Indonesia mendirikan PT Danareksa pada tahun 1976. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan pasar modal pada tahun 1995, yaitu PP Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang juga mengatur tentang reksa dana. PT Danareksa Investment mendirikan reksa dana syariah pada 3 Juli 1997 (Johari, 2018).

Penelitian tentang reksa dana mengalami perkembangan setiap tahun. Menurut data dari laman Garuda (Garba Rujukan Digital), telah ditemukan sejumlah 218 dokumen penelitian tentang reksa dana dari tahun 1998 hingga tahun 2022. Namun, penelitian berbasis bibliometrik tentang reksa dana belum ditemukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Reksa Dana menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Reksa Dana, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Reksa Dana, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Reksa Dana Konvensional merupakan dana masyarakat yang dapat dihimpun dan diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Reksa Dana Syariah adalah harta bersama yang dijalankan sesuai dengan pengaturan dan standar hukum Islam, baik sebagai kesepakatan antara penyokong keuangan sebagai pemilik properti (*shahib al-mal/Rabb al Mal*) dan Manajer Investasi sebagai delegasi *shahib al-mal*, serta antara pengawas ventura sebagai agen *shahib al-mal* dan klien Investasi. Definisi ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Aturan Pelaksanaan Usaha untuk Reksa Dana Syariah..

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*.

VOSviewer dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi kluster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis kluster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (heatmap), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi pustaka (*library research*). Objek penelitiannya adalah Reksa Dana Syariah dan Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Reksa Dana yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, *VOSviewer*, dan *Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website Garuda* dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “*Reksa Dana*”, “*Reksadana*” dan “*Mutual Fund*” dalam kurun waktu seluruh tahun (2010-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software algoritma VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi pustaka (*library research*) (Budianto, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas pemetaan tentang penelitian Reksa Dana pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional berdasarkan studi bibliometrik *VOSviewer* dan kajian *literature review*.

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Reksa Dana Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran melalui situs Garuda (Garba Rujukan Digital) tentang Reksa Dana di Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional selama tahun 1998 hingga tahun 2022 menghasilkan 200 judul publikasi ilmiah yang telah diterbitkan. Pada tahun 2019, terdapat jumlah terbanyak publikasi ilmiah yang diterbitkan, yaitu sebanyak 27 artikel. Sehingga, rata-rata setiap tahun terdapat 8 artikel ilmiah yang diterbitkan dengan tema Reksa Dana di Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Reksa Dana Syariah dan Konvensional berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
1998	1	2010	4	2017	21
2003	2	2011	3	2018	18
2004	1	2012	4	2019	27
2005	2	2013	11	2020	20
2007	2	2014	19	2021	17
2008	2	2015	3	2022	23
2009	3	2016	16		
Jumlah 199					

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pada tabel 2, terdapat 7 afiliasi/lembaga yang paling banyak menerbitkan artikel ilmiah tentang Reksa Dana di Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Diponegoro *Journal of Management* dari Universitas Brawijaya adalah lembaga yang paling banyak menerbitkan jurnal dengan jumlah terbitan sebanyak 9 artikel.

Tabel 2. Afiliasi/lembaga penerbit jurnal seputar Reksa Dana Syariah dan Konvensional

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Diponegoro Journal of Management, Universitas Diponegoro	9
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya	8
Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Universitas Airlangga	6
E-Jurnal Akutansi, Universitas Udayana	4
Finesta, Universitas Christian Petra, Journal of Applied Islamic Economic and Finance, Politeknik Negeri Bandung, Jurnal Gaussian, Universitas Diponegoro	3

Sumber : Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Sementara itu, pada tabel 3, peneliti yang paling banyak menulis jurnal ilmiah tentang Reksa Dana di Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional adalah Imron Mawardi dari Universitas Airlangga dengan jumlah publikasi sebanyak 3 artikel.

Tabel 3. Produktivitas peneliti seputar Reksa Dana Syariah dan Konvensional

Peneliti	Jumlah Publikasi
Imron Mawardi (Universitas Airlangga)	3
Cahyaningsih (Universitas Sebelas Maret), Waelan (Universitas Islam Indonesia), Wirman (Universitas Singaperbangsa)	2
(Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Rohimah et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, 2023) (Rohmandika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Gozali et al., 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023)	

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pemetaan Bibliometrik Seputar Reksa Dana Syariah dan Konvensional

Publikasi ilmiah yang dihasilkan dari penelusuran situs Garuda (Garba Rujukan Digital) kemudian diekspor ke dalam format RIS (*Research Information System*), dimasukkan ke dalam aplikasi *VOSViewer*, dan dianalisis. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *Network* peta perkembangan penelitian seputar Reksa Dana Syariah dan Konvensional

Sumber: Data diolah, *software VOSViewer 1.6.18*

Hasil visualisasi aplikasi *VOSViewer* menunjukkan bahwa perkembangan penelitian tentang Reksa Dana di Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 7 kluster dan 160 topik, adalah sebagai berikut:

- Kluster 1. Warna merah terdiri dari 35 topik, yaitu: *analisis, bi rate, composite stock price index, conventional stock mutual fund, conventional stock mutual fund, ihsg, income mutual fund, independent variable, Indonesia composite index, Indonesia stock exchange, inflasi, inflation rate, interest rate, islamic mutual fund, issi, Jakarta islamic index, nab, nav, nav equity fund, pengaruh inflasi, purposive sampling method, rate, reksa dana saham, reksa dana syariah, research, research data, return, sbi, secondary data, sharia mutual fund, sharpe ratio, significant effect, stock mutual fund, stock selection, treynor ratio, variable.*
- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 35 topik, yaitu: *asset, balanced mutual funds, capital market, development, dissolution, expertise, financial service authority, form, implementation, increase, investment, investment fund, investment instrument, investment manager, investor, knowledge, lack, legal material, legal protection, liquidation, loss, mutual fund, mutual fund investor, mutual fund product, ojk, portofolio, position, principle, prospectus, risk, value, var, year.*
- Kluster 3. Warna biru terdiri dari 32 topik, yaitu: *ability, accordance, cash flow, coefficient, expense ratio, fixed income fund, fund, fund age, fund size, islamic mutual fund share, jci, jii, market timing, market timing ability, measurement, model, mutual fund performance, past performance, performance measurement, period, portofolio turnover, relationship, risk level, sbis, selectivity, sharia, significant influence, stock, stock exchange, stock selection skill, total asset, turnover ratio.*

- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 26 topik, yaitu: *benchmark, best performance, comparison, conventional equity fund, equity fund, index fund, Jensen, management, metode sharpe, metode treynor, money market mutual fund, observation period, otoritas jasa keuangan, performance, positive performance, quantitative approach, reksa dana saham syariah, research method, research period, risiko, sharia equity fund, sharpe, sharpe method, treynor, treynor dan Jensen, treynor method.*
- Kluster 5. Warna ungu terdiri 17 topik, yaitu: *analysis, bursa efek Indonesia, conventional mutual fund, difference, equity mutual fund, hypothesis, Indonesia stock exchange, market performance, mutual fund share, reksa, security selection, sharia mutual fund, sharpe index, significant difference, t test, treynor index, underperform.*
- Kluster 6. Warna biru terdiri dari 14 topik, yaitu: *capital protected fund, exchange rate, inflation, influence, money supply, multiple linear regression, net asset value, purposive sampling, sampling technique, sharia fund, spss, t count, t table, type.*
- Kluster 7. Warna oranye terdiri dari 1 topik, yaitu: *share.*

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Reksa Dana Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi pustaka pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 522 topik penelitian seputar Reksa Dana Syariah dan Konvensional, yaitu:

- ALTERNATIF INVESTASI MELALUI REKSA DANA
- PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DALAM MENGELOLA REKSA DANA
- APA, BAGAIMANA, DAN DAMPAK REKSA DANA
- Kedudukan Hukum Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif
- Memilih Reksa Dana dengan Tingkat Pengembalian dan Tingkat Resiko yang Sesuai
- Eksistensi Reksa Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
- Analisis Kinerja Reksa Dana Nusantara PT Bhakti Asset Management dan Penyusunan Portfolio Optimum Teoritis Periode Januari â€“ April 2005
- PERANAN AKUNTAN PUBLIK DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ATAS AKTIVITAS REKSA DANA
- Analisis Kinerja Reksa Dana Saham Dengan Metode Raw Return, Sharpe, Treynor, Jensen dan Sortino
- Kemampuan Memilih Saham dan Market Timing Manajer Investasi Reksa Dana Saham di Bursa Efek Indonesia
- Persistensi Kinerja Reksa Dana Saham di Bursa Efek Indonesia
- Analisis Kinerja Reksa Dana Yang Terdaftar Di Bapepam Menurut Metode Risk Adjusted Return
- TINJAUAN TENTANG REKSA DANA KONVENSIONAL DAN REKSA DANA SYARIAH
- Perbandingan Kinerja Reksa Dana Konvensional dengan Indeks Konvensional (LQ45)

- Pengaruh Total Aktiva, Jumlah Sekuritas, Perputaran Portofolio, Laba/Rugi Operasi Dan Opini Akuntan Terhadap Audit Delay Pada Produk Reksa Dana Di Indonesia
- REKSA DANA SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF INVESTASI
- Tinjauan Yuridis Tentang Reksa Dana Syariah Sebagai Alternatif Investasi bagi Investor
- Analisis Kinerja Reksa Dana Saham Dengan Menggunakan Metode Sharpe Dan Jensen Untuk Periode 2005 – 2009
- Analisis Kinerja 14 Reksa Dana Saham Terbaik Periode 2010
- PENGUKURAN KINERJA REKSA DANA DENGAN MENGGUNAKAN BESARAN ALPHA ($\hat{\alpha}$) HASIL PERHITUNGAN $\hat{\alpha}$ -INDEKS JENSENTM DI PASAR MODAL INDONESIA
- PERBANDINGAN KINERJA REKSA DANA SYARIAH DAN REKSA DANA KONVENSIONAL
- Penilaian Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia Ketika Pasar Naik dan Turun Tahun 2007 – 2009
- INVESTASI REKSA DANA DENGAN SISTEM MUDHARABAH OLEH PT.BANK SYARIAH MANDIRI PEKALONGAN
- Evaluasi Kinerja Reksa Dana Saham Di Indonesia Menurut Metode Sharpe, Treynor dan Jensen Serta Perbandingan Return Reksa Dana Saham Dengan LQ45 Periode Januari 2009 – Juni 2010
- EVALUASI KINERJA REKSA DANA PENDAPATAN TETAP BERDASARKAN METODE SHARPE, METODE TREYNOR DAN METODE JENSEN
- PERENCANAAN KEUANGAN KELUARGA BAPAK DINHO PADA TABUNGAN DAN REKSA DANA
- Perencanaan Keuangan Keluarga Bapak Tonny Pada Tabungan dan Reksa Dana
- PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DAN RETURN NAB REKSA DANA SAHAM (STUDI PADA REKSA DANA SAHAM YANG TERDAFTAR DI BAPEPAM PERIODE 2008- 2012)
- PERBANDINGAN HASIL INVESTASI REKSA DANA SAHAM DENGAN METODE LUMP SUM DAN DOLLAR COST AVERAGE : STUDI KASUS REKSA DANA PANIN DANA MAKSIMA
- ANALISIS PENGUKURAN KINERJA REKSA DANA DENGAN METODE SHARPE DAN METODE TREYNOR (Studi Pada Reksa Dana Saham Periode Tahun 2011-2012)
- ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKRO TERHADAP PERMINTAAN REKSA DANA SAHAM DI INDONESIA PERIODE 2001 - 2011
- PERTANGGUNGJAWABAN MANAJER INVESTASI TERKAIT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERHADAP INVESTOR REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI DENPASAR
- ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN REKSA DANA SYARIAH (ISLAMIC MUTUAL FUND) DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2012
- Analisis Determinasi Kinerja Reksa Dana Pendapatan Tetap di Indonesia Periode 1999-2003 (Penggunaan Model Jensen dan Model Gudikunst)
- Perbandingan Kinerja Reksa Dana Syariah dengan Reksa Dana Konvensional

- Evaluasi Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia Berdasarkan Portofolio Saham pada Tahun 2010-2012
- PERSPEKTIF SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN REKSA DANA DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG
- INVESTASI REKSA DANA SAHAM SECARA JANGKA PANJANG DI INDONESIA BERDASARKAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM - LK
- ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSA DANA SYARIAH DENGAN REKSA DANA KONVENSIONAL JENIS SAHAM PADA PERIODE 2008 – 2012
- ANALISIS PENGARUH MARKET TIMING ABILITY, STOCK SELECTION SKILL, EXPENSE RATIO DAN TINGKAT RISIKO TERHADAP KINERJA REKSA DANA SAHAM (Studi Pada Reksa Dana Saham Jenis KIK Periode 2009-2013)
- Analisis Perbandingan Reksa Dana Saham Syariah dengan Reksa Dana Saham Konvensional Periode 2009â€“ 2012
- PENGANTAR REKSA DANA SYARIAH (INTRODUCTION OF ISLAMIC MUTUAL FUND)
- PERBEDAAN KINERJA REKSA DANA KONVENSIONAL DAN SYARIAH
- PENGARUH KEMAMPUAN MARKET SELECTIVITY DAN KEMAMPUAN MARKET TIMING MANAJER INVESTASI TERHADAP RETURN PORTOFOLIO REKSA DANA SAHAM
- ANALISIS KINERJA REKSA DANA SAHAM DI INDONESIA
- Perbandingan Hasil Investasi Reksa Dana Saham dengan Metode Lump Sum Dan Dollar Cost Average : Studi Kasus Reksa Dana Panin Dana Maksima
- INVESTASI REKSA DANA SAHAM SECARA JANGKA PANJANG DI INDONESIA BERDASARKAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM - LK
- ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSA DANA KONVENSIONAL DENGAN REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA
- PERBANDINGAN METODE VARIANCE COVARIANCE DAN HISTORICAL SIMULATION UNTUK MENGUKUR RISIKO INVESTASI REKSA DANA
- INVESTASI REKSA DANA SAHAM SECARA JANGKA PANJANG DI INDONESIA BERDASARKAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM - LK
- Evaluasi Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia Berdasarkan Portofolio Saham pada Tahun 2010-2012
- Analisis Kinerja dan Pembentukan Portofolio Optimal Pada Produk Reksa Dana Yang Diperjualbelikan Di PT. BANK MANDIRI (Persero)TBK
- ANALISIS PENGUKURAN KINERJA REKSA DANA SAHAM DENGAN METODE RISK-ADJUSTED RETURN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2011-2013
- PERSISTENSI KINERJA REKSA DANA SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA
- Faktor Eksternal Dan Internal Yang Mempengaruhi Return Investasi Produk Reksa Dana Campuran Di Indonesia
- PERBEDAAN KINERJA REKSA DANA KONVENSIONAL DAN SYARIAH
- Analisis Perbandingan Reksa Dana Saham Syariah dengan Reksa Dana Saham Konvensional Periode 2009–2012
- INVESTASI REKSA DANA SAHAM SECARA JANGKA PANJANG DI INDONESIA BERDASARKAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM - LK

- TANGGUNG JAWAB EMITEN DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ATAS ISI PROSPEKTUS YANG TIDAK BENAR DALAM PENAWARAN UMUM REKSA DANA
- Analisis Kinerja dan Pembentukan Portofolio Optimal Pada Produk Reksa Dana Yang Diperjualbelikan Di PT. BANK MANDIRI (Persero)TBK
- Reksa Dana Syariah
- ANALISIS PENGUKURAN KINERJA REKSA DANA SAHAM DENGAN METODE RISK-ADJUSTED RETURN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2011-2013
- REKSA DANA SYARIAH DAN KONVENSIONAL: SEBUAH STUDI KOMPARATIF (Studi Empiris pada Reksa Dana yang terdaftar di BEI)
- PRAKTEK WINDOW DRESSING PADA REKSA DANA SAHAM DI INDONESIA TAHUN 2008-2012
- Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, BI Rate Terhadap Net Asset Value Reksa Dana Saham Syariah
- ANALISIS HUBUNGAN KEPEMILIKAN INSIDER DENGAN FUND RETURN, FUND TURN OVER, DAN FUND TAX COST REKSA DANA SAHAM PERIODE 2010-2013
- Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, BI Rate Terhadap Net Asset Value Reksa Dana Saham Syariah
- ANALISIS PENGARUH FUND CASH FLOW, FUND SIZE, FUND LONGEVITY, EXPENSE RATIO DAN TURNOVER RATIO TERHADAP KINERJA REKSA DANA (Studi Kasus : Reksa Dana Pendapatan Tetap Periode Tahun 2011-2015)
- MARKET TIMING, SELEKTIVITAS SAHAM SERTA KINERJA DARI PRODUK REKSA DANA SAHAM DI INDONESIA
- ANALISIS PENGARUH TOTAL ASSET, FUND AGE , EXPENSE RATIO DAN PORTOFOLIO TURNOVER TERHADAP KINERJA REKSA DANA PERIODE 2012 - 2014
- PENGARUH STOCK SELECTION ABILITY DAN MARKET TIMING ABILITY TERHADAP KINERJA REKSA DANA SYARIAH SAHAM MENGGUNAKAN MODEL CONDITIONAL DAN UNCONDITIONAL PADA PERIODE 2009 – 2015
- KARAKTERISTIK REKSA DANA DAN KINERJA REKSA DANA SAHAM DI INDONESIA
- PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, UKURAN REKSA DANA, DAN UMUR REKSA DANA TERHADAP KINERJA REKSA DANA
- KINERJA REKSA DANA SYARIAH DAN KONVENSIONAL: APLIKASI MODEL JENSEN
- ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSA DANA SYARIAH DAN KINERJA REKSA DANA KONVENSIONAL DENGAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN
- KINERJA REKSA DANA SAHAM PASCA KRISIS SUBPRIME MORTGAGE
- ANALISIS PENGARUH STOCK SELECTION SKILL DAN MARKET TIMING ABILITY DENGAN METODE TREYNOR-MAZUY DAN HENRIKSSON-MERTON TERHADAP KINERJA REKSA DANA SAHAM (Studi Pada Reksa Dana Saham Tahun 2010-2014)
- REKSA DANA SAHAM: METODE ALTERNATIF INVESTASI REKSA DANA SAHAM PADA 5 MANAJER INVESTASI DENGAN KELOLAAN TERBESAR DI INDONESIA PERIODE 2006-2015

- ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA REKSA DANA DI INDONESIA (Studi Empiris Pada Reksa Dana Konvensional di Indonesia Periode 2012-2014)
- OPTIMASI VALUE AT RISK PADA REKSA DANA DENGAN METODE HISTORICAL SIMULATION DAN APLIKASINYA MENGGUNAKAN GUI MATLAB
- ANALISIS PERBANDINGAN RETURN REKSA DANA SAHAM DENGAN RETURN PASAR BERDASARKAN METODE SHARPE, METODE TREYNOR DAN METODE JENSEN
- Kinerja reksa dana syariah dan beberapa faktor yang memengaruhinya: studi di pasar modal Indonesia 2010-2013
- TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DALAM REKSA DANA DI INDONESIA
- OPTIMASI VALUE AT RISK REKSA DANA MENGGUNAKAN METODE ROBUST EXPONENTIALLY WEIGHTED MOVING AVERAGE (ROBUST EWMA) DENGAN PROSEDUR VOLATILITY UPDATING HULL AND WHITE
- Reksa Dana Syariah dalam Perspektif Hukum Islam
- ANALISIS PENGARUH FUND AGE, MARKET TIMING ABILITY, STOCK SELECTION SKILL, PORTFOLIO TURNOVER DAN FUND SIZE TERHADAP KINERJA REKSA DANA SYARIAH PERIODE 2013 - 2015
- Analisis Investasi Pengembangan Potensi Pariwisata Pada Pembangunan Kawasan Wisata Teluk Mekaki Lombok Dengan Pola Rdppt Pariwisata (Reksa Dana Penempatan Terbatas – Pariwisata)
- Perbandingan Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah dan Reksa Dana Saham Syariah Berdasarkan Tingkat Pengembaliannya Pada Periode Januari 2011 - Desember 2014
- Analisis Perbandingan Kinerja Reksa Dana Saham Syariah dan Konvensional Periode 2012-2015
- Analisis Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen
- ANALISIS KINERJA REKSA DANA PENDAPATAN TETAP DENGAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN
- ANALISIS PENGUKURAN KINERJA REKSA DANA SAHAM YANG TERCATAT PADA BURSA EFEK INDONESIA PADA KONDISI PASAR BULLISH DAN BEARISH
- Pengaruh market timing, ukuran reksa dana dan tingkat risiko terhadap kinerja reksa dana saham syariah
- PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL TIGA SAHAM LQ45 DAN PERBANDINGAN TERHADAP KINERJA REKSA DANA SAHAM PADA OKTOBER 2016
- ANALISIS KINERJA REKSA DANA PENDAPATAN TETAP, REKSA DANA SAHAM, DAN REKSA DANA CAMPURAN (STUDI DI BURSA EFEK INDONESIA – BEI)
- KARAKTERISTIK REKSA DANA DAN KINERJA REKSA DANA SAHAM DI INDONESIA
- Pengaruh Kinerja Manajer Investasi dan Kebijakan Alokasi Aset terhadap Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia
- ANALISIS HEDGING PORTOFOLIO OPTIMAL DARI TIGA SAHAM LQ-45 DENGAN SATU REKSA DANA BINTANG 5 (LIMA)

- ANALISA KINERJA REKSA DANA SAHAM BERBENTUK KIK BERDASARKAN RISK ADJUSTED PERFORMANCE METHOD PERIODE 1 JANUARI 2007 – 31 DESEMBER 2009
- REKSA DANA SYARIAH
- Pengaruh Ukuran dan Umur Pada Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia
- Analisis Kinerja Reksa Dana Saham Menggunakan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen Dengan IHSIG dan Lq45 (Reksa Dana Saham Yang Terdaftar Di OJK Tahun 2009-2013)
- ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSA DANA SAHAM DAN REKSA DANA TERPROTEKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE SHARPE DAN METODE TREYNOR
- Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia
- Analisis Perbandingan Kinerja Reksa Dana Saham Syariah dan Konvensional Periode 2012-2015
- Analisis Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen
- Karakteristik Reksa Dana Dan Kinerja Reksa Dana Saham Di Indonesia
- Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia
- Analisis Perbandingan Kinerja Reksa Dana Saham Syariah dan Konvensional Periode 2012-2015
- Kemampuan Pemilihan Saham dan Penetapan Waktu Pada Manajer investasi Reksa Dana Saham di Indonesia
- Pengaruh Inflasi, IHSIG, Ukuran dan Umur pada Kinerja Reksa Dana Saham Periode 2012 - 2016
- ANALISIS PENGARUH STOCK SELECTION SKILL, MARKET TIMING ABILITY, TOTAL ASSET, DAN EXPENSE RATIO TERHADAP KINERJA REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013-2016
- PERBANDINGAN KINERJA REKSA DANA SAHAM DAN REKSA DANA TERPROTEKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE SHARPE (Studi Pada Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Terproteksi Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015-2017)
- ANALISIS KINERJA INVESTASI REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA DENGAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN (Studi Pada Reksa Dana Saham Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2015 - 2017)
- ANALISIS KINERJA REKSA DANA SYARIAH DENGAN METODE SHARPE (Studi Pada Reksa Dana Pendapatan Tetap dan Campuran Periode 2015-2017)
- ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSA DANA SAHAM KONVENSIONAL PENDEKATAN METODE SHARPE DAN TREYNOR MEASUREMENT
- ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA DAN DI ARAB SAUDI DENGAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN (Studi Pada Reksa Dana Saham Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Dan Capital Market Authority Periode 2014 - 2017)
- PERBANDINGAN KINERJA REKSA DANA SAHAM DENGAN METODE SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN

- STRATEGI GERILYA DALAM MENGGUGAH KESADARAN MASYARAKAT ATAS INSTRUMEN INVESTASI PADA PRODUK PASAR MODAL SYARIAH KHUSUSNYA REKSA DANA SYARIAH
- ANALISIS PENGUKURAN KINERJA REKSA DANA SAHAM SEBAGAI SUATU EVALUASI PORTOFOLIO INVESTOR DI PASAR MODAL DENGAN METODE PENGUKURAN SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN
- ANALISIS KINERJA REKSA DANA SAHAM MENGGUNAKAN METODE SHARPE, M SQUARE DAN INFORMATION RATIO DENGAN INDEKS LQ-45 SEBAGAI BENCHMARK
- ANALISIS KINERJA REKSA DANA PENDAPATAN TETAP MENGGUNAKAN METODE SHARPE DAN TREYNOR (Studi Pada Reksa Dana Pendapatan Tetap Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode Tahun 2015 – 2017)
- ANALISIS KINERJA REKSA DANA SYARIAH DENGAN METODE SHARPE DAN TREYNOR (Studi Pada Reksa Dana Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016 – 2018)
- KINERJA REKSA DANA SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR, JENSEN, DAN M2 (STUDI PADA REKSA DANA SAHAM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN)
- KAJIAN KESEHATAN BANK YUDHA BHAKTI SEBAGAI KELAYAKAN BANK PENEMPATAN DEPOSITO REKSA DANA PASAR UANG SYAILENDRA DANA KAS PT. SYAILENDRA CAPITAL
- Kinerja Reksa Dana Saham Dengan Metode Sharpe
- Analisis Kinerja Reksa Dana yang Terdaftar di Bapepam Menurut Metode Risk Adjusted Return
- PERAMALAN PENDAPATAN REKSA DANA DALAM SETAHUN MENGGUNAKAN METODE REGRESI LINIER SEDERHANA
- PENGUKURAN KINERJA REKSA DANA PADA REKSA DANA SYARIAH DAN REKSA DANA KONVENSIONAL DI INDONESIA PERIODE 2008 – 2018
- ANALISIS EFISIENSI REKSA DANA SYARIAH DENGAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALISIS (DEA)
- Analisis Akuntansi Untuk Likuidasi Korporasi Pada Reksa Dana Terproteksi Tram Terproteksi Prima Xi
- ANALISIS KINERJA INVESTASI REKSA DANA SAHAM (EQUITY FUNDS) DENGAN MENGGUNAKAN METODE TREYNOR DAN JENSEN (Studi Pada Reksa Dana Saham Yang Terdaftar Pada BAPEPAM Tahun 2011 – 2015)
- PENGARUH STOCK SELECTION SKILL, MARKET TIMING ABILITY, TURNOVER RATIO DAN CASH FLOW TERHADAP KINERJA REKSA DANA SYARIAH
- Analisis Komparatif Kinerja Reksa Dana Konvensional dan Syariah pada Periode Krisis dan Non Krisis
- KINERJA REKSA DANA DI INDONESIA DITINJAU DARI PEMILIHAN SAHAM, DAN TINGKAT RISIKO
- PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF BURSA EFEK INDONESIA
- Stock Selection Dan Market Timing Ability Reksa Dana Syariah Saham Di Indonesia

- Analisis Akuntansi Untuk Likuidasi Korporasi Pada Reksa Dana Terproteksi Tram Terproteksi Prima Xi
- KINERJA REKSA DANA SYARIAH : STUDI KOMPARATIF ANTARA REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP DAN BENCHMARKNYA PERIODE 2014-2017
- Analisis Pengukuran Kinerja Reksa Dana Saham Sebagai Suatu Evaluasi Portofolio Investor Di Pasar Modal Dengan Metode Pengukuran Sharpe, Treynor, Dan Jensen (Studi Kasus Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2017)
- Perbandingan Kinerja Reksa Dana Saham Syariah dan Reksa Dana Saham Konvensional Berdasarkan Metode Sharpe serta Treynor
- Kinerja Reksa Dana Saham Dengan Menggunakan Metode Sharpe, Treynor Dan Jensen Pada Periode Januari 2014 Sampai Desember 2015
- ANALISIS HUBUNGAN ANTARA SENTIMEN INVESTOR DAN IMBAL HASIL PASAR SAHAM DENGAN PENDEKATAN ALIRAN DANA REKSA DANA DAN ANALISIS VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR)
- Stock Selection dan Market Timing Ability Reksa Dana Syariah Saham di Indonesia
- Pengaruh Risiko Sistematis, Market Timing, dan Ukuran Dana Terhadap Kinerja Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah di Indonesia (Periode 2014-2018)
- PERLINDUNGAN NASABAH REKSA DANA PADA KELALAIAN PENEMPATAN DANA OLEH MANAJER INVESTASI
- Peranan Exchange-Trade Funds (ETF) untuk Mendorong Pertumbuhan Industri Reksa Dana Dalam Pasar Modal Indonesia
- PENGARUH INFLASI, KURS, SBI, SBIS TERHADAP NILAI AKTIVA BERSIH (NAB): ANALISIS KINERJA REKSA DANA SYARIAH PASAR UANG
- ANALISIS PENGARUH INFLASI, KURS DAN IHSG TERHADAP RETURN REKSA DANA SAHAM PT NIKKO SECURITIES INDONESIA PERIODE 2014-2017
- PENGARUH INFLASI, JAKARTA ISLAMIC INDEX, BAGI HASIL BANK SYARIAH TERHADAP INVESTASI REKSA DANA SYARIAH
- Analisis Pemilihan Saham dan Tingkat Risiko terhadap Kinerja Reksa Dana Saham
- Kinerja Reksa Dana Syariah Di Pasar Modal Indonesia
- ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSA DANA SYARIAH DENGAN KINERJA REKSA DANA KONVENSIONAL
- ANALISIS EXPENSE RATIO, FUND SIZE, TINGKAT RISIKO DAN PORTOFOLIO TURNOVER TERHADAP KINERJA REKSA DANA SAHAM
- PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH, BI RATE TERHADAP NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA TERPROTEKSI SYARIAH PERIODE 2014-2018 DI INDONESIA
- Analisis Efisiensi Reksa Dana Syariah dengan Metode Data Envelopment Analisis (DEA)
- KINERJA REKSA DANA PASAR UANG DENGAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN PADA BURSA EFEK INDONESIA (BEI) – PERIODE 2013 – 2017
- Stock Selection dan Market Timing Ability Reksa Dana Syariah Saham di Indonesia (RETRACT)

- PENGARUH METODE CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) TERHADAP PENENTUAN PILIHAN INVESTASI REKSA DANA SAHAM (Studi Pada Perusahaan Yang Masuk Dalam Reksa Dana Saham Periode 2016-2017)
- PERBANDINGAN MEAN AVERAGE PERCENTAGE ERROR PADA PERAMALAN PERGERAKAN HARGA REKSA DANA MENGGUNAKAN METODE HOLT DAN BROWN'S DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING
- ANALISA EFISIENSI INVESTASI REKSA DANA SAHAM SYARIAH YANG DIINVESTASIKAN OLEH PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM PERIODE 2012-2014
- PENERAPAN ARCH/GARCH UNTUK MERAMALKAN VOLATILITAS REKSA DANA CAMPURAN SYARIAH DAN REKSA DANA CAMPURAN KONVENSIONAL
- MINAT INVESTOR MUDA DALAM BERINVESTASI REKSA DANA DI BUKALAPAK
- Sustainability Bisnis: Analisis Market Timing dan Stock Selection Reksa Dana Saham Indonesia
- KINERJA MANAJER INVESTASI REKSA DANA CAMPURAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2006-2012
- ASPEK HUKUM REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI TRUSTS
- Expense Ratio, Portfolio Turnover, dan Return Reksa Dana Saham
- FORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP REKSA DANA YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA
- PENGARUH NILAI TUKAR (KURS), JUMLAH UANG BEREDAR DAN INFLASI TERHADAP NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2019
- Faktor-Faktor Makroekonomi Yang Memengaruhi Net Asset Value Reksa Dana Saham Syariah Di Indonesia
- Investasi Reksa Dana Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor Pemula
- ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSA DANA SAHAM DAN REKSA DANA PENDAPATAN TETAP YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN
- PENGARUH SBI, INFLASI, IHSG DAN RISIKO UNSISTEMATIK PASAR TERHADAP NAB REKSA DANA SAHAM
- PENGARUH KEBIJAKAN ALOKASI ASET DAN TINGKAT RISIKO TERHADAP KINERJA REKSA DANA DI INDONESIA (PERIODE 2016-2018)
- PENGARUH IHSG, NILAI TUKAR, DAN BI RATE TERHADAP KINERJA REKSA DANA PENDAPATAN TETAP (Studi Pada Reksa Dana Pendapatan Tetap Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode Tahun 2015 – 2019)
- Aplikasi Penilaian Kinerja Reksa Dana Saham Indonesia dengan Metode Jensen Alpha Berbasis CAPM 4 Faktor
- Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Ukuran Reksa Dana Dan Umur Reksa Dana Terhadap Kinerja Reksa Dana Tahun 2014-2018
- PENGARUH INFLASI, IHSG DAN TINGKAT RETURN TERHADAP TOTAL NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA

- Analisis Kinerja Portofolio dan Kemampuan Manajer Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia
- Implementasi Integrasi K-Means dan Naïve Bayes dalam Identifikasi Tingkat Risiko Reksa Dana
- ANALISIS KINERJA REKSA DANA SYARIAH MENGGUNAKAN METODE SHARPE DAN TREYNOR (STUDI KASUS PADA REKSA DANA SAHAM SYARIAH PERIODE 2015-2019)
- PENGARUH NILAI TUKAR (KURS) DAN INFLASI TERHADAP NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2019
- Pengaruh Inflasi, BI-7 Day Reverse Repo Rate, Kurs, Jumlah Uang Beredar dan Indeks Harga Saham Gabungan terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham
- Analisis Pengukuran Kinerja Reksa Dana Saham Dengan Metode Sharpe, Treynor, Dan Jensen Di Bursa Efek Indonesia
- ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT INDIVIDU DALAM BERINVESTASI REKSA DANA DI APLIKASI BIBIT (Studi Kasus pada Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Angkatan 2017-2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya)
- PROSPEK PERKEMBANGAN REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA
- Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang Memperjanjikan Fix Return
- ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSA DANA SAHAM KONVENSIONAL DAN REKSA DANA SAHAM SYARIAH PADA REKSA DANA YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN
- PENGARUH INFLASI, UKURAN, DAN UMUR TERHADAP KINERJA REKSA DANA SAHAM DI INDONESIA
- Pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan, Faktor Ekonomi Makro Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham
- Perlindungan Hukum Bagi Investor Terkait Pembubaran Badan Hukum Reksa Dana
- Pengaruh Saham Syariah, Sukuk, Dan Reksa Dana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Nilai Tukar Sebagai Variabel Moderating Tahun 2011-2020
- TINJAUAN YURIDIS BENTUK PERLINDUNGAN INVESTOR OLEH MANAJER INVESTASI DALAM MENGELOLA REKSA DANA
- Determinan Faktor Kinerja Reksa Dana Campuran di Indonesia: Determinan Faktor Kinerja Reksa Dana Campuran di Indonesia
- Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kinerja Reksa Dana Syariah Saham
- ANALISIS FKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA REKSA DANA DI INDONESIA
- Analisis Perbandingan Kinerja Reksa Dana Saham Konvensional Dan Reksa Dana Saham Syariah Pada Reksa Dana Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan
- PEMETAAN PERSEPSI INVESTOR ATAS INVESTASI REKSA DANA PUBLIK DENGAN METODE MULTIDIMENSIONAL SCALING
- Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19
- Perlindungan Hukum Bagi Investor Terkait Pembubaran Badan Hukum Reksa Dana

- Pengaruh ISSI, JIBOR, Kurs JISDOR, dan JUB terhadap NAB Reksa Dana Syariah (Sucorinvest Sharia Equity Fund)
- ANALISIS KINERJA REKSA DANA SAHAM DENGAN METODE SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN SELAMA MASA PANDEMI
- ANALISIS PENGUKURAN KINERJA REKSA DANA SAHAM DI INDONESIA DENGAN METODE JENSEN
- ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INVESTOR TERHADAP LIKUIDASI ATAS PEMBUBARAN PRODUK REKSA DANA YANG DILAKUKAN OLEH OJK DITINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL (Studi kasus PT Minna Padi Aset Manajemen)
- Pengaruh Tracking Error dan Risiko terhadap Kinerja Reksa Dana Indeks Syariah di Indonesia
- Pengaruh Compound Annual Growth Rate, Drawdown, Expense Ratio, Dan Total Asset Under Management Terhadap Pengambilan Keputusan Berinvestasi Pada Dana Reksa
- ANALISIS KINERJA REKSA DANA SAHAM DENGAN METODE SHARPE, JENSEN DAN TREYNOR PADA BURSA EFEK INDONESIA
- PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP PERKEMBANGAN REKSA DANA SAHAM DI INDONESIA TAHUN 2013-2020
- ANALISIS KINERJA DENGAN PENDEKATAN INDEKS SHARPE PADA REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP
- ANALISIS KOMPARATIF KINERJA REKSA DANA SAHAM SYARIAH DAN REKSA DANA SAHAM KONVENSIONAL PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2016-2019
- Pengaruh saham syariah, reksa dana syariah dan investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2011-2020
- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Reksa Dana Saham Di Indonesia
- Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Nilai Aktiva Bersih pada Reksa Dana Saham Syariah
- Analisis Komparatif: Dampak Variabel Ekonomi Makro pada Kinerja Antara Reksa Dana Saham Syariah dan Konvensional di Otoritas Jasa Keuangan
- DETERMINAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI TERHADAP REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2014-2021
- ANALISIS PENGARUH FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP KINERJA REKSA DANA TERPROTEKSI DALAM MASA PANDEMI COVID-19
- PERBANDINGAN KINERJA REKSA DANA SYARIAH DAN REKSA DANA NON SYARIAH DI MASA PANDEMI
- Pengukuran Kinerja Reksa Dana Syariah Berbasis pada Risiko dan Tingkat Pengembalian
- Pengaruh Stock Selection Skill, Market Timing Ability, Dan Fund Age Terhadap Kinerja Reksa Dana Saham Dengan Fund Cash Flow Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016 – 2020
- Analysis of Stock Mutual Fund in Indonesian Economy
- The Performance of Collective Investment Contract of Stock Mutual Fund In Indonesia

- INFLUENCE MANAGER'S INVESTMENT ATTITUDE ON ORGANIZATION ENVIRONMENT AND PORTFOLIO PERFORMANCE REKSADANA SHARES (Study on Mutual Fund Management Company Reksadana Shares in Indonesia)
- Correlation Analysis between Jakarta Composite Index and LQ45 Index With Net Asset Value of Equity Mutual Fund and Balanced Mutual Fund
- The Evolution of the Trust System in the Mutual Fund Business in Indonesia (A Study Based on Islamic Law Perspective)
- The Application of Asset Allocation Strategy Using Panin Mutual Fund Products in 2005-2009 Period of Investment
- Value Effect in Indonesian Stock Returns: The Implications for the Equity Mutual Fund Industry
- Ambiguity towards Multiple Historical Performance Information Signals: Evidence from Indonesian Open-Ended Mutual Fund Investors
- Fund Manager Characteristics and The Social Performance of Conventional Mutual Funds in Indonesia
- RISK AND TURNOVER FROM INVESTING IN EQUITY MUTUAL FUND PERFORMANCE
- The Effect of Inflation, Interest Rate, and Indonesia Composite Index (ICI) to the Performances of Mutual Fund Return and Unit Link with Panel Data Regression Modelling
- Innovative Marketing Tools: A Case Study of IDFC Mutual Fund
- THE ROLE OF ISLAMIC CAPITAL MARKET FOR MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) THROUGH SYNERGY OF MUTUAL FUND AND VENTURE CAPITAL INSTITUTION
- THE IMPACT OF MUTUAL FUND PERFORMANCE ON MUTUAL FUND MARKET VALUE WITH INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) AS INTERVENING VARIABLE
- A Comparative Study of Mutual Fund Portfolio Performance in Indonesia
- Implementation of Syari'ah Economic Principles on the Management of Syari'ah Mutual Fund in Indonesia
- CUSTOMER PURCHASE INTENTION ON SHARIA MUTUAL FUND PRODUCTS: A TPB APPROACH
- Fund Age, BI Rate, Exchange Rate, Dan Jakarta Islamic Index Pada Net Asset Value Di Islamic Equity Mutual Fund Indonesia
- Growth and Value Effect on Jakarta Islamic Index: Analysis towards Performance of Sharia Equity Mutual Fund
- The Optimization of Sharia Mutual Fund as an Investment Means to Promote Financial Inclusion in Indonesia
- THE INFLUENCES OF INTEREST RATE AND INFLATION ON SHARIA MUTUAL FUND PERFORMANCE
- Sharia Mutual Fund Performance, Foreign Ownership and Investment Ability
- Scale and Skill in Mutual Fund Management: Evidence from Norway
- The Effect of E-Marketing with the AISAS Model on Shariah Mutual Fund Investment Decisions at Bibit Mutual Fund Fintech
- The Islamic Economic Law Perspective on Sharia Mutual Fund Investment
- The Effect of Market Timing Ability and Fund Size on Mutual Fund Performance of Mutual Fund Companies in Indonesia

- Determinant of Islamic Mutual Fund Performance: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia
- THE ROLE OF EXCHANGE TRADED FUND TO DRIVE THE GROWTH OF THE MUTUAL FUND INDUSTRY IN THE CAPITAL MARKET ACCORDING TO A REVIEW OF ISLAMIC LAW
- LEARNING MODULES FOR TRAINING MUTUAL FUND TO INVESTORS
- INFLATION, BI 7 DAYS REPO RATE, AND JAKARTA COMPOSITE INDEX ON NET ASSET VALUE OF SHARIA MUTUAL FUND
- Implementation of PSAK 71 In Indonesia: Mutual Fund Investment In Insurance Subsector Companies
- Why do investors choose a mutual fund?
- The Relationship Between Service Quality and Consumer Satisfaction Link: Does Perceived Value Have a Mediating Effect? : An Evidence from Mutual Fund Company in Jakarta
- Equity Mutual Fund Performance Analysis using Sharpe and Treynor Indices 2012-2013
- ANALYSIS OF MACRO ECONOMIC FACTORS THAT INFLUENCE MUTUAL FUND PERFORMANCE SHARIA IN INDONESIA (2015-2019 PERIOD)
- DISRUPTION OF MACROECONOMICS ON ISLAMIC MUTUAL FUND
- THE EFFECT OF LEVERAGE AND ASSET PRICES ON MUTUAL FUND RISK IN MUTUAL FUND COMPANIES IN INDONESIA
- Determinant of Islamic Mutual Fund Performance: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia
- ASSET ALLOCATION POLICY ANALYSIS, SHARE SELECTION, AND LEVEL OF MUTUAL FUND RISK IN INDONESIA
- Juridical Review Concerning Civil Liability of Mutual Fund Investment Managers Against Lost Investors
- FACTORS INFLUENCING FIXED INCOME MUTUAL FUND PERFORMANCE
- The Relation of Fund Characteristics on Sharia Equity Mutual Funds Performance
- THE EFFECT OF EXPORT, ISLAMIC MUTUAL FUND, AND LABOR FORCE ON ECONOMIC GROWTH IN Indonesia
- PERKEMBANGAN DAN EVALUASI KINEJRA REKSADANA TERBUKA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI INDONESIA
- EVALUASI KINERJA REKSADANA SAHAM DI INDONESIA PERIODE APRIL-JULI 1997
- ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SYARIAH TERHADAP REKSADANA KONVENSIONAL (REKSADANA MAWAR) TAHUN 1997 – 2001
- EVALUASI KINERJA REKSADANA BERDASARKAN METODE SHARPE, TREYNOR, JENSEN, DAN M2?
- ANALISIS PERBEDAAN KINERJA DAN RISIKO REKSADANA SAHAM, REKSADANA PENDAPATAN TETAP, IHSG DAN INDEKS OBLIGASI DENGAN METODE SHARPE
- ANALISIS KINERJA REKSADANA SAHAM
- Analisis Kinerja Dan Potensi Pertumbuhan Return Portofolio Reksadana Saham Dan Reksadana Campuran

- AKUNTANSI REKSADANA PRINSIP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 49
- ANALISIS PENGARUH SUKU BUNGA, INFLASI, KURS MATA UANG, IHSG DAN DANA KELOLAAN TERHADAP IMBAL HASIL REKSADANA SAHAM
- INFLUENCE MANAGER'S INVESTMENT ATTITUDE ON ORGANIZATION ENVIRONMENT AND PORTFOLIO PERFORMANCE REKSADANA SHARES (Study on Mutual Fund Management Company Reksadana Shares in Indonesia)
- REKSADANA SYARIAH
- ANALISIS KINERJA REKSADANA SAHAM DAN REKSADANA INDEKS DALAM PENILAIAN TINGKAT EFISIENSI PASAR MODAL INDONESIA
- Perbandingan Risk Dan Return Investasi Pada Emas, Saham Dan Reksadana Dalam Menentukan Keputusan Investasi
- KINERJA REKSADANA SYARIAH TAHUN 2009 DI INDONESIA
- PERLINDUNGAN PEMODAL REKSADANA MELALUI GOOD CORPORATE GOVERNMENT (STUDI KASUS BANK GLOBAL)
- ANALISIS KINERJA INVESTASI SAHAM, OBLIGASI DAN REKSADANA BERDASRKAN METODE SHARPE PADA PERUSAHAAN ASURANSI X
- PENGARUH SIKAP MANAJER INVESTASI TERHADAP LINGKUNGAN ORGANISASI DAN KINERJA PORTOFOLIO REKSADANA SAHAM (Studi Pada Perusahaan Pengelola Reksadana Saham Di Indonesia)
- ANALISIS KEMAMPUAN STOCK SELECTION DAN MARKET TIMING MANAJER INVESTASI PADA REKSADANA SAHAM DI INDONESIA
- Penilaian Kinerja Produk Reksadana dengan Menggunakan Metode Perhitungan Jensen Alpha, Sharpe Ratio, Treynor Ratio, M2, dan Information Ratio
- PROSPEKTUS REKSADANA SEBAGAI PRINSIP KEJUJURAN BISNIS SYARIAH
- Portfolio Performance Evaluation pada Reksadana Saham
- ANALISIS KEBIJAKAN ALOKASI ASET, KINERJA MANAJER INVESTASI DAN TINGKAT RISIKO TERHADAP KINERJA REKSADANA SAHAM DI INDONESIA
- APAKAH KINERJA DAN RISIKO REKSADANA SYARIAH LEBIH BAIK DIBANDINGKAN DENGAN REKSADANA KONVENSIONAL?
- PERENCANAAN KEUANGAN KELUARGA BAPAK BUDI PADA INSTRUMEN REKSADANA
- PERENCANAAN KEUANGAN KELUARGA BAPAK MIKE PADA ASURANSI, TABUNGAN, DAN REKSADANA
- Uji Konsistensi Kinerja Reksadana Saham di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012
- Perencanaan Keuangan Keluarga Bapak X Pada Tabungan, Deposito, dan Reksadana
- ANALISIS PERBANDINGAN RISIKO DAN TINGKAT PENGEMBALIAN REKSADANA SYARIAH DAN REKSADANA KONVENSIONAL
- ANALISIS INVESTASI REKSADANA SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI DI MASA DEPAN
- KARAKTERISTIK REKSADANA DAN PENGATURANNYA DALAM PASAR MODAL DI INDONESIA

- Analisis Komparasi Investasi Dinar dan Investasi Reksadana Pasar Uang Syariah
- PERANAN REKSADANA SYARIAH DALAM PENINGKATKAN INVESTASI DI INDONESIA
- PENGUKURAN PEMILIHAN SAHAM DAN PENETAPAN WAKTU MENGGUNAKAN MODEL TREYNOR-MAZUY PADA REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA
- EVALUASI KINERJA REKSADANA SAHAM INDONESIA PERIODE 2007 – 2011
- PERILAKU INVESTOR SAHAM, REKSADANA DAN DEPOSITO : SUATU STUDI DESKRIPTIF
- ANALISIS INVESTASI DALAM INSTRUMEN REKSADANA PADA DANA Pensiun (Studi Pada Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur Tahun 2009-2012)
- PERKEMBANGAN DAN HAMBATAN REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA: SUATU KAJIAN TEORI
- PENGARUH KINERJA DAN RISIKO REKSADANA TERHADAP JUMLAH ASSET UNDER MANAJEMEN DAN UNIT PENYERTAAN
- STUDI DESKRIPTIF PERILAKU INVESTOR SAHAM, REKSADANA DAN DEPOSITO
- MEKANISME DAN PERKEMBANGAN REKSADANA SYARIAH
- PENGARUH INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG), TINGKAT SUKU BUNGA SBI, DAN NILAI TUKAR TERHADAP UNIT PENYERTAAN REKSADANA
- Persistensi dan Konsistensi Kinerja Reksadana di Indonesia
- KONSEP DASAR INVESTASI REKSADANA
- PENGARUH INFLASI, TINGKAT SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA & INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN REKSADANA SAHAM (Studi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011 - 2013)
- ANALISIS TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH PADA PRODUK INVESTASI REKSADANA
- ANALISIS KINERJA INVESTASI DALAM REKSADANA SAHAM (EQUITY FUNDS) DENGAN METODE SHARPE DAN TREYNOR
- ANALISIS PENGARUH STOCK SELECTION SKILL, MARKET TIMING ABILITY, FUND LONGEVITY, FUND CASH FLOW DAN FUND SIZE TERHADAP KINERJA REKSADANA (Studi Kasus: Reksadana Saham Periode 2010-2014)
- ANALISIS VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP KINERJA REKSADANA CAMPURAN
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT RISIKO REKSADANA SAHAM
- KINERJA REKSADANA SAHAM SYARIAH DAN REKSADANA SAHAM KONVENSIONAL
- Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi di Reksadana
- ASURANSI DALAM REKSADANA SAHAM DENGAN BENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG BERSIFAT TERBUKA
- ANALISIS KOMPARASI KINERJA REKSADANA SAHAM DAN PENDAPATAN TETAP DENGAN MENGGUNAKAN METODE SHARPE DAN TREYNOR PADA BURSA EFEK INDONESIA

- PORTOFOLIO TURNOVER DAN NET ASSET DENGAN RETURN PASAR SEBAGAI VARIABEL MODERATING, EXPENSE RATIO, CASH DAN SUBSCRIPTION FEE TERHADAP KINERJA REKSADANA PERIODE TAHUN 2009 - 2012
- ANALISIS PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA SBI, DAN KURS TERHADAP KINERJA REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE WAKTU TAHUN 2010-2014)
- Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Peningkatan Nilai Aktiva Bersih Reksadana Saham
- SIMULTAN JANGKA PANJANG ANTARA FLUKTUASI INDEKS HARGA SAHAM, TINGKAT INFLASI, SUKU BUNGA DAN KURS IDR/USD TERHADAP RETURN SAHAM REKSADANA DI INDONESIA
- ANALISIS INVESTASI REKSADANA DAN LABA BUMN TERHADAP HARGA SAHAM BUMN DI BURSA EFEK INDONESIA
- ANALISIS VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP KINERJA REKSADANA CAMPURAN
- Analisa Manajemen Portofolio Investasi Reksadana Syari'ah Ditinjau Dari Strategi Investasi Berdasarkan Resiko Investasi Dan Pengukuran Kinerja
- MODEL KEMAMPUAN MANAJERIAL MUDHARIB SEBAGAI DASAR INVESTASI PADA REKSADANA SYARIAH
- PERENCANAAN KEUANGAN KELUARGA MELALUI OPTIMALISASI KOMPOSISI INVESTASI PADA TABUNGAN, ASURANSI DAN REKSADANA BERDASAR PRIORITAS TUJUAN
- ANALISIS PENGARUH CASH FLOW, FUND SIZE, FAMILY SIZE, EXPENSE RATIO, STOCK SELECTION ABILITY DAN LOAD FEE TERHADAP KINERJA REKSADANA SAHAM PERIODE 2012-2014
- ANALISIS KINERJA REKSADANA SYARIAH DI PASAR MODAL INDONESIA
- ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SYARIAH DAN REKSADANA KONVENSIONAL (Studi pada Reksadana yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2012-2016)
- ANALISIS KINERJA REKSADANA SAHAM KONVENSIONAL DAN REKSADANA SAHAM SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE SHARPE
- Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah Dan Reksadana Konvensional Ditinjau Berdasarkan Tingkat Risk And Return
- Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah Di Indonesia Menggunakan Metode SHARPE (Studi Kasus Reksadana Syariah Saham, Reksadana Syariah Pendapatan Tetap dan Reksadana Syariah Campuran periode 2012-2014)
- PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SYARIAH DAN REKSADANA KONVENSIONAL (PADA REKSADANA SAHAM DAN REKSADANA PENDAPATAN TETAP YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2014)
- Indeks harga saham gabungan (ihsg) dan jakarta interbank offered rate (jibor); kinerja reksadana campuran
- ANALISIS KINERJA REKSADANA SYARIAH
- MEMAHAMI REKSADANA SYARIAH: INSTRUMEN KEUANGAN BERBASIS SYARIAH

- ANALISIS REKSADANA SYARIAH DALAM KONSEP NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)
- ANALISIS AKAR PEMBEDA REKSADANA KONVENSIONAL DAN SYARIAH
- Analisis pengaruh Expense Ratio, Turnover Ratio, Ukuran Reksadana dan Cashflow terhadap kinerja reksdana dengan menggunakan metode sharpe periode tahun 2007-2011
- Analisis Akar Pembeda Reksadana Konvensional dan Syariah
- Analisis Nilai Risiko Portofolio Optimum Pada Reksadana Campuran Dengan Pendekatan EWMA
- ANALISIS KINERJA INVESTASI REKSADANA PADA PHILLIP SEKURITAS MANADO DENGAN MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN
- REKSADANA SYARIAH VS REKSADANA KONVENSIONAL: ANALISIS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN TAHUN 2010 – 2016
- Pengaruh Kinerja Manajer Investasi Terhadap Return Reksadana Saham Syariah di Indonesia (Periode 2011-2015)
- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksadana Manulife Syariah Sektor Amanah
- Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Pasar JII Menggunakan Metode Treynor (Studi Kasus Reksadana Saham Syariah, Reksadana Syariah Pendapatan Tetap dan Reksadana Syariah Pendapatan Campuran Periode 2011-2015)
- Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah di Indonesia
- EVALUASI KEMAMPUAN MANAJER INVESTASI REKSADANA SAHAM BERDASARKAN MARKET TIMING DAN STOCK SELECTION SKILL
- PENGARUH INFLASI, KURS DAN BI RATE TERHADAP NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2010-2016)
- ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SAHAM SYARIAH DENGAN REKSADANA SAHAM KONVENSIONAL (Reksadana yang terdaftar di OJK tahun 2013-2015)
- Analisis Securities Selection Skill dan Market Timing Ability Pada Kinerja Reksadana Syariah Campuran Di Bursa Efek Indonesia
- ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SAHAM SYARIAH DENGAN REKSADANA SAHAM KONVENSIONAL DI INDONESIA
- KINERJA REKSADANA SAHAM SYARIAH DI INDONESIA
- MEMAHAMI REKSADANA SYARIAH: INSTRUMEN KEUANGAN BERBASIS SYARIAH
- PENGARUH TOTAL ASET, EXPENSE RATIO DAN PORTOFOLIO TURNOVER TERHADAP KINERJA REKSADANA SAHAM DI INDONESIA
- Kinerja Reksadana Pendapatan Tetap Dengan Menggunakan Metode Sharpe, Treynor, Dan Jensen
- Biaya Operasional Reksadana Sebagai Intervening Pengaruh Karakteristik Reksadana Terhadap Kinerja Reksadana Saham Di Indonesia
- Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Investor Pemula Dalam Berinvestasi Reksadana

- ANALISIS RISK DAN RETURN REKSADANA SAHAM DIBANDINGKAN DENGAN PORTFOLIO SAHAM SECARA ACAK
- ANALISIS KINERJA REKSADANA SAHAM DI INDONESIA PADA SEPTEMBER 2005 - AGUSTUS 2006
- ANALISIS PERBANDINGAN RETURN REKSADANA DENGAN RETURN PASAR SERTA PERINGKAT BERDASARKAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN
- ANALISIS PERBANDINGAN RETURN REKSADANA BERDASARKAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN
- Analisa Pengaruh Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah Periode 2013-2015
- ANALISIS KINERJA REKSADANA SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE SHARPE DAN TREYNOR (STUDI PADA REKSADANA SAHAM YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN TAHUN 2014-2016)
- Analisis Perbandingan Return Reksadana Berdasarkan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen
- Pertumbuhan Lembaga Reksadana Syariah Di Indonesia
- KINERJA REKSADANA SYARIAH DENGAN METODE TREYNOR AND BLACK MODEL
- Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Jumlah Uang yang beredar dan Jakarta Islamic Index (JII) terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah
- PENGARUH INFLASI, KURS DAN BI RATE TERHADAP NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2010-2016)
- EVALUASI KEMAMPUAN MANAJER INVESTASI REKSADANA SAHAM BERDASARKAN MARKET TIMING DAN STOCK SELECTION SKILL
- Analisis Kinerja Reksadana Syariah (Kategori Saham, Campuran Dan Pendapatan Tetap) Periode 2012-2017
- ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SAHAM MENGGUNAKAN METODE SHARPE DAN TREYNOR PADA REKSADANA SAHAM
- Pemilihan Saham dan Waktu Perdagangan pada Reksadana Syariah Saham di Indonesia
- PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SYARIAH SAHAM DENGAN KINERJA PASAR (ISSI) DI BURSA EFEK
- MULTI AKAD MUAMALAH DALAM REKSADANA SYARIAH
- ANALISIS KINERJA REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2014-2016
- Reksadana dan Penilaian Efisiensi Pasar
- EVALUASI KINERJA REKSADANA DAN KEBIJAKAN SUKU BUNGA: BUKTI EMPIRIS REKSADANA SAHAM DI INDONESIA
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM REKSADANA SECARA ONLINE
- Berinvestasi pada Reksadana Syariah ; Suatu Tinjauan Kritis
- KINERJA REKSADANA TERPROTEKSI SYARIAH DENGAN INDEKS SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN (PERIODE TAHUN 2013-2016)
- PENENTUAN INVESTASI BERDASARKAN TINGKAT RISIKO PADA SAHAM SYARIAH, REKSADANA SYARIAH, DAN EMAS PERIODE 2011-2015

- PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SYARIAH DAN REKSADANA NON-SYARIAH DI INDONESIA BERDASARKAN RETURN, RESIKO, DAN KOEFISIEN VARIASI
- ANALISIS PENGARUH FAKTOR - FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) REKSADANA SYARIAH PERIODE JANUARI 2015 – JUNI 2017
- PENGUKURAN KINERJA REKSADANA SAHAM TERHADAP HARGA KOMODITAS MENGGUNAKAN BESARAN ALPHA JENSEN DAN CAPM
- ANALISIS DATA PANEL PADA KINERJA REKSADANA SAHAM
- PERBANDINGAN REKSADANA SYARIAH DENGAN REKSADANA KONVENSIONAL DALAM DUNIA PERBANKAN
- ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI DAN REKSADANA TERHADAP INDEKS SAHAM SYARIAH PADA JAKARTA ISLAM INDEKS (JII)
- PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PEREKONOMIAN MAKRO TERHADAP KINERJA REKSADANA PENDAPATAN TETAP PERIODE 2015-2017
- Studi Komparatif Kinerja Reksadana Saham Konvensional dan Syariah Di Indonesia
- KOMPARASI REKSADANA SAHAM PERUSAHAAN INVESTASI NASIONAL DAN ASING DI INDONESIA DILIHAT DARI KINERJA, MARKET TIMING DAN STOCK SELECTION
- ANALISIS KINERJA REKSADANA SYARIAH DI PASAR MODAL INDONESIA MENGGUNAKAN METODE SHARPE
- Wanprestasi Manajer Investasi Terhadap Investor Reksadana
- ANALISIS RETURN DAN RISIKO INVESTASI PADA REKSADANA SAHAM (Studi Pada Reksadana Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Per.1.01.2015-31.12.2017)
- ASPEK HUKUM REKSADANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
- MULTI AKAD MUAMALAH DALAM REKSADANA SYARI'AH
- Pemilihan Saham dan Waktu Perdagangan pada Reksadana Syariah Saham di Indonesia
- PENGARUH SUKU BUNGA, TINGKAT INFLASI, INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN, DAN PERTUMBUHAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN REKSADANA SAHAM TAHUN 2014-2017
- FAKTOR INTERNAL YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2014-2017)
- Sosialisasi Pengenalan Reksadana Sebagai Wadah Investasi Bagi Ibu Rumah Tangga
- Prediksi rating reksadana berbasis algoritma decision tree pada sistem informasi reksadana
- ANALISIS KINERJA REKSADANA SAHAM SYARIAH DENGAN METODE SHARPE, TREYNOR, JENSEN, M^2 , DAN TT
- Meningkatkan Nilai Investasi Syariah Pada Reksadana Dengan Pengukuran Treynor-Mazuy Model Versus Henriksson-Merton Model
- FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CUSTOMER LOYALTY PADA KONSUMEN REKSADANA AUTOINVEST DI BANK COMMONWEALTH JAKARTA

- Pengaruh Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Tahun 2012 - Tahun 2017)
- POLITIK HUKUM FUNGSI BANK SEBAGAI AGEN REKSADANA DI PASAR MODAL
- Portofolio Reksadana Optimal Saham Bluechip pada Kondisi Pasar Saham Bearish dan Bullish
- KINERJA MANAJER INVESTASI REKSADANA SAHAM SYARIAH DI INDONESIA
- Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Reksadana Saham
- FAKTOR “FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CUSTOMER LOYALTY PADA KONSUMEN REKSADANA AUTOINVEST DI BANK COMMONWEALTH JAKARTA
- PELATIHAN PENGENALAN INVESTASI REKSADANA UNTUK PELAJAR SMK ARIYA METTA
- PENGEMBANGAN WIRAUSAHA ISLAMI MELALUI REKSADANA SYARIAH
- PENGUKURAN METODE RASIO INFORMASI, RASIO SORTINO DAN ROY SAFETY FIRST RATIO PADA KINERJA REKSADANA SAHAM SYARIAH PERIODE 2015-2017
- KINERJA PORTOFOLIO REKSADANA SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017
- PERBANDINGAN RETURN DAN RESIKO REKSADANA SYARIAH DENGAN REKSADANA KONVENSIONAL SERTA PENGARUHNYA TERHADAP DANA KELOLAAN
- PENGATURAN REKSADANA SYARIAH DALAM KONSTRUKSI HUKUM POSITIF DI INDONESIA
- PENGATURAN REKSADANA SYARIAH DALAM KONSTRUKSI HUKUM POSITIF DI INDONESIA
- STABILITAS KINERJA REKSADANA SYARIAH DALAM MENGHADAPI GEJOLAK MAKRO EKONOMI
- ANALISIS KINERJA REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE SHARPE (Studi Kasus Reksadana Syariah Saham dan Reksadana Syariah Campuran Tahun 2015-2016)
- Pengembangan Wirausaha Islami Melalui Reksadana Syariah
- PROSPEKTUS REKSADANA SEBAGAI PRINSIP BISNIS SYARIAH
- Kinerja Reksadana Saham di Situs Bareksa
- Analisis Kinerja Reksadana Saham Syariah Di Pasar Modal Indonesia Menggunakan Metode Sharpe, Treynor, Dan Jensen Periode 2017-2018
- Peningkatan Performansi Multi Objektif NSGA-II Dengan Operator Mutasi Adaptif Pada Kasus Portofolio Reksadana Saham
- Komparasi Kinerja Reksadana Syariah dengan Reksadana Konvensional
- PENGARUH INFLASI, IHSG DAN TINGKAT RETURN TERHADAP TOTAL NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) PADA REKSADANA SYARIAH CAMPURAN YANG TERDAPAT DI OTORITAS JASA KEUANGAN PERIODE 2014-2018); PENGARUH INFLASI, IHSG DAN TINGKAT RETURN TERHADAP TOTAL NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) PADA REKSADANA SYARIAH CAMPURAN YANG TERDAPAT DI OTORITAS JASA KEUANGAN PERIODE 2014-2018)
- Kinerja Reksadana Saham di Situs Bareksa

- KINERJA PORTOFOLIO REKSADANA SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017
- POLITIK HUKUM FUNGSI BANK SEBAGAI AGEN REKSADANA DI PASAR MODAL
- Analisis Kinerja Reksadana Saham Syariah Di Pasar Modal Indonesia Menggunakan Metode Sharpe, Treynor, Dan Jensen Periode 2017-2018
- PENGARUH SAHAM SYARIAH, OBLIGASI SYARIAH, DAN REKSADANA SYARIAH TERHADAP REAKSI PASAR MODAL DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Indeks Efek Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2017)
- ANALISIS PENGARUH KURS, SERTIFIKAT BANK INDONESIA DAN INFLASI TERHADAP KINERJA REKSADANA PENDAPATAN TETAP TAHUN 2015-2019
- Pengaruh Pergerakan Tingkat Suku Bunga dan Inflasi terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Saham
- ANALISIS VOLATILITAS IMBAL HASIL REKSADANA SAHAM (STUDI KASUS PADA REKSADANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS)
- Perbandingan Kinerja Reksadana Konvensional dengan Syariah
- PENINGKATAN BRAND EQUITY MELALU STRATEGI MARKETING COMMUNICATION APLIKASI INVESTASI REKSADANA “BIBIT”
- Pengaruh Nilai Tukar Rupiah (Kurs), Jakarta Islamic Index (JII), Usia Reksadana dan Volume Perdagangan Reksadana Terhadap Nilai Aktiva Bersih (Nab) Reksadana Campuran Syariah
- EDUKASI INVESTASI REKSADANA PADA SISWA ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) SMA NEGERI 1 LASEM
- ANALISA PERBANDINGAN ANTARA KINERJA REKSADANA CAMPURAN DENGAN REKSADANA SAHAM
- DETERMINAN KINERJA REKSADANA SAHAM SYARIAH
- INVESTASI REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA
- MENAKAR KEMASLAHATAN REKSADANA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
- Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Syariah
- Mengukur Tingkat Determinasi Variabel Makroekonomi Terhadap Kinerja Reksadana Syariah Menggunakan Error Correction Model
- ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA REKSADANA SAHAM SYARIAH DAN REKSADANA SAHAM KONVENSIONAL
- ANALISIS PENGARUH FUND CASH FLOW DAN STOCK SELECTION SKILL TERHADAP KINERJA EKUITAS REKSADANA 2015-2019
- ANALISIS PERBANDINGAN IMBAL HASIL INVESTASI PRODUK REKSADANA SYARIAH BERIMBANG DAN REKSADANA ANGGREK DI DANAREKSA SEKURITAS CABANG MEDAN
- ANALISIS KINERJA REKSADANA PASAR UANG DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
- Apakah kinerja reksadana saham syariah lebih baik dibandingkan dengan reksadana saham konvensional?
- PENGARUH INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN, JAKARTA ISLAMIC INDEX, INFLASI, DAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH TERHADAP NILAI AKTIVA BERSIH REKSADANA SYARIAH
- Pengaruh Variabel Makro Terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Saham Syariah

- Analisis Pengaruh Kemampuan Market Selectivity Timing dan Efek Dilusi Fund Flow Terhadap Return Reksadana Saham
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM INVESTASI MELALUI REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA
- INVESTASI PADA REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA
- PENERAPAN DAN PERKEMBANGAN REKSADANA SYARIAH
- ANALISIS PERKEMBANGAN REKSADANA SYARIAH DAN REKSADANA KONVENSIONAL
- Analisis Komparatif Kinerja Reksadana Saham & Reksadana Indeks Berdasarkan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen
- PENGARUH INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG), NILAI KURS, TINGKAT SUKU BUNGA BANK INDONESIA, DAN INFLASI TERHADAP RETURN REKSADANA CAMPURAN (PERIODE 2010-2014)
- Perbandingan Penilaian Kinerja Reksadana Saham Konvensional dan Syariah Dengan Metode Treynor dan Sharpe
- Pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan, Nilai Tukar Rupiah dan Repo Rate Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018
- REKSADANA SYARIAH dan KONVENSIONAL DI INDONESIA
- Pengaruh Kinerja Reksadana Syariah terhadap Perilaku Investor
- Pengaruh Terpaan Promosi Reksadana dan Terpaan Komunikasi Keluarga mengenai Keuangan terhadap Minat Berinvestasi Reksadana
- Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia dan Malaysia
- Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen
- PENGUKURAN KINERJA REKSADANA SAHAM SEBAGAI SUATU EVALUASI PORTOFOLIO INVESTOR DI PASAR MODAL MENGGUNAKAN METODE SHARPE, TREYNOR, JANSEN, M2
- EDUKASI REKSADANA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN LITERASI DAN MINAT INVESTASI MASYARAKAT DI KOPERASI WANITA BANTEN
- PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR REKSADANA TERKAIT TIDAK TERPENUHINYA SUBSTANSI MINIMUM INFORMASI RINGKAS REKSADANA YANG DISEDIAKAN AGEN PENJUAL EFEK REKSADANA
- Analisis Jumlah Uang Beredar, Inflasi dan Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah
- Analisis Kinerja Reksadana Saham dan Reksadana Indeks dalam Penilaian Tingkat Efisiensi Pasar Modal di Indonesia
- ANALISIS PERBANDINGAN RISK DAN RETURN REKSADANA SYARIAH JENIS SAHAM BERDASARKAN METODE SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN (Studi Kasus Perusahaan Terbuka Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2019)
- PENGARUH INFLASI DAN BI 7 DAY REPO RATE TERHADAP NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2020
- Analisis Peran Dan Larangan Manajer Investasi dalam Mengelola Produk Reksadana Pada Kasus PT. Emco Asset Managemen
- ANALISIS UMUR REKSADANA, EXPENSE RATIO DAN KINERJA REKSADANA SAHAM DI PERUSAHAAN MANDIRI INVESTASI PERIODE 2014-2019

- REKSADANA DALAM PRESPEKTIF SYARIAH
- Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Tingkat Pertumbuhan Reksadana Syariah Periode 2015 – 2019
- EKSISTENSI KINERJA REKSADANA SYARIAH PADA ERA NEW NORMAL
- Analisis Kepuasan Pengguna Aplikasi Bibit Reksadana Menggunakan Metode EUCS Dan IPA
- Pengaruh Inflasi, BI Rate, Nilai Tukar, dan Jumlah Reksadana Terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah dan Konvensional di Indonesia
- MODEL PENINGKATAN KINERJA REKSADANA SYARIAH BERBASIS STOCK SELECTION SKILL, EXPENSE RATIO DAN TINGKAT RISIKO
- PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR REKSADANA TERHADAP MANAJER INVESTASI GAGAL BAYAR DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
- PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP MINAT INVESTASI REKSADANA SYARIAH
- INVESTASI REKSADANA SYARIAH DI APLIKASI BIBIT
- Sistem Informasi Keuangan Investasi Reksadana Berbasis Aplikasi Web
- INVESTASI PADA GENERASI MILENIAL: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT GENERASI MILENIAL UNTUK BERINVESTASI REKSADANA SYARIAH
- Urgensi Reksadana sebagai Salah Satu Opsi Investasi untuk Meningkatkan Jumlah Investor di Indonesia
- Pengaruh BI 7-Day Repo Rate, Indeks Harga Saham Gabungan, Risiko Tidak Sistematis, dan Nilai Tukar Terhadap Indeks Nilai Aktiva Bersih Reksadana Campuran
- Pengaruh Nilai Tukar dan Inflasi pada Reksadana Syariah di Indonesia
- Praktik Reksadana Online Syariah pada Aplikasi Bibit dalam Tinjauan Hukum Islam
- Pengaruh Saham Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2019
- Analisis Kinerja Portofolio Reksadana Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus pada reksadana saham yang terdaftar di bursa efek Indonesia 2020)
- Pengaruh Nilai Tukar dan Inflasi pada Reksadana Syariah di Indonesia
- Perbandingan Kinerja Reksadana Saham Syariah Vs Reksadana Saham Konvensional (Studi kasus: pada 10 Reksadana Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2019)
- Apakah kinerja reksadana saham syariah lebih baik dibandingkan dengan reksadana saham konvensional?
- Analisis Kinerja Reksadana Saham dan Reksadana Indeks dalam Penilaian Tingkat Efisiensi Pasar Modal di Indonesia
- Determinan Makro Ekonomi Yang Mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah
- Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Saham Syariah Periode 2015-2019
- Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah (Periode 2016-2019)
- STUDI EMPIRIK: PERKEMBANGAN INVESTASI REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA

- ANALISIS KINERJA REKSADANA KONVENSIONAL DAN REKSADANA SYARIAH UNTUK KEPUTUSAN INVESTASI INVESTOR
- Program “Yuk Nabung Saham” Dan Reksadana Dalam Perspektif Usaha Kecil Menengah (UKM) Sebagai Alternatif Pemilihan Investasi dan Peningkatan Pendapatan Di Kota Prabumulih Pada Masa Pandemi Covid-19
- Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan bagi Mahasiswa untuk Berinvestasi Reksadana (Studi Kasus: Aplikasi Bibit)
- Kontribusi Saham Syariah, Sukuk, Reksadana Syariah dan Saham Konvensional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional
- Kinerja Reksadana Saham Syariah Berdasarkan Kemampuan Pemilihan Saham dan Kemampuan Penetapan Waktu di Indonesia Periode Maret 2019 – Maret 2021
- SCREENING REKSADANA DENGAN PERHITUNGAN ESTIMASI RETURN MENGGUNAKAN METODE ROI
- Aksesibilitas website dan reputasi online marketplace reksadana
- ANALISIS PENGARUH ASURANSI SYARIAH, OBLIGASI SYARIAH/SUKUK, SAHAM SYARIAH, DAN REKSADANA SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (2013-2020)
- PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH, JUMLAH UANG BEREDAR (JUB), DAN JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TERHADAP NILAI AKTIVA BERSIH REKSADANA SYARIAH SAHAM
- SENTIMENT ANALYSIS OF REKSADANA ON BIBIT APPLICATIONS USING THE NAÏVE BAYES METHOD AND K-NEAREST NEIGHBOR (KNN)
- Analisis Faktor Pengaruh Minat Berinvestasi Generasi Z Pada Reksadana Syariah
- Kontribusi Saham Syariah, Sukuk, Reksadana Syariah dan Saham Konvensional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional
- Pengaruh Inflasi, Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2020 : The Influence of Inflation, Sharia Stock, Sukuk and Sharia Mutual Funds on National Economic Growth in 2013-2020
- Strategi optimalisasi portofolio berbasis model markowitz pada jenis investasi reksadana
- Pengukuran Reksadana Menggunakan Sharpe dan Treynor Model Jenis Pasar Uang, Pendapatan Tetap dan Saham
- Pengaruh Ekspor, Reksadana Syariah dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Periode 2012-2020
- Analisis Perbandingan Proyeksi Kinerja Reksadana Syariah dan Konvensional Era Postcovid Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih
- Analisis Pengaruh Literasi, Motivasi, Persepsi, dan Pendapatan Terhadap Minat Mahasiswa Menggunakan Produk Reksadana Syariah (Study Kasus Mahasiswa FEBI UINSU)
- PENGARUH INFLASI DAN SUKU BUNGA TERHADAP KINERJA REKSADANA SAHAM KONVENSIONAL TAHUN 2018-2021
- Analisis risiko dalam berinvestasi pada reksadana saham di Bursa Efek Indonesia

- PENGARUH PENGARUH SUKUK, REKSADANA DAN SAHAM SYARIAH TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2017-2020
- Pengaruh Dana Zakat, Infak, Shodaqoh, Obligasi Syariah Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- PENYULUHAN INVESTASI SAHAM DAN REKSADANA BAGI SISWA/I YAYASAN PRIMA UNGGUL DI JAKARTA TIMUR
- Pengaruh BI Rate, Inflasi, dan Kurs Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah Campuran
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA UNTUK BERINVESTASI DI REKSADANA (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unisma)
- Analisis Persepsi Generasi Z Terhadap Sukuk, Saham Syariah, dan Reksadana Syariah Sebagai Pilihan Instrumen

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 522 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Reksa Dana Syariah dan Konvensional.

Daftar Pustaka

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE

REVIEW. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>

Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>

Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>

Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>

Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>

- Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni, 30–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik*

penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>